

Ж.МУРАТБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА ТАРИЙХЫЙ ТУЛҒАЛАРДЫҢ СӘЎЛЕЛЕНИҰИ

Султанов Абилқасым Бахтияр улы

Қарақалпақ мәмлекетлик университети 2-басқыш магистранты

Аннотация: Мақалада жазыўшы Ж.Муратбаевтың мийнетлеринде халқымыз тарийхындағы тарийхый тулғалар хэм олардың елимиз тарийхындағы орнының сәўлелендирилиўи ҳаққында сөз етиледи.

Гилт сөзлер: тулға, Сасық бий, Турым бий, Қулашбек батыр, қыпшақ.

Қарақалпақлар тарийхына көз жиберип қарасақ, халық арасынан шыққан, елдиң хэм халықтың ғамын ойлаған перзентлериниң көп екенлиги менен белгили. Усы арқалы халқымыздың өз алдына ел, халық экени, руўхый мәденияты жүдә бай экени көзге түседи. Қарақалпақ халқының тарийхындағы тарийхый тулғалар хэм олардың елимиздиң раўажланыўына үлес қосқан бай тәжирийбелери, басқарыў хэм жәмийетлик ой-пикир жаңалықлары, табыслары, белгили дәрежеде үйренилип, халқымыздың тарийхына айланды. Әсиресе, бул бағдарда жазыўшыларымыздың шығармаларыда бүгинги күни халқымыздың тарийхын терең билиўде хэм оны кең жәмийетшиликке үгит-нәсият етиўде үлкен әхмийетке ийе екенлигин күнделикли турмыс көрсетип бермекте. Инсанлар тәрәпинен исленип атырған бундай ийгиликли ислер халқымыз тарийхын толықтырып барыўға хызмет етиў менен бирге келешек жасларды ўатан сүйиўшилиқ руўхында тәрбиялап барыўда өзиниң нәтийжесин береди.

Халық аўзында кең таралған, елдиң бирлиги хэм раўажланыўы ушын гүрескен бийлердиң бири Сасық бий болып, ол ҳаққында халық аўзындағы гәплерден тысқары газета-журналларда мақалалар жәрияланыў менен бирге көркем әдебий китаплар да жәрияланды. Жазыўшы Ж.Муратбаев Сасық бий ҳаққында унамлы пикирлерди келтирип өткен еди. Хәттеки оның жазыўы бойынша мәмлекетти басқарыўда әдиллик жолының ата-заңын

(конституциясын) жазыўда Сасық бий басшылық еткен. Бул ата-заңы жети белгили бийлер тәрәпинен жазылғаны ушын «Жети жарғы» деп те аталады. «Жети жарғы» греклердиң әйемги солон заңы менен тең дәрежеде әдиллик жолын белгилеген. Сасық бий жасы жүзден өткенше тыным көрмей өз халқын ата-мәкәнына көшип қонысландырыўда хәрәкет еткен. Ата-бабасының киндик-қаны тамған жери, хәзирги Шымбай районының Қаракөл деген жеринде отырған халқының арасына киятырғанында жолда Жанадәрәя бойында Оразан батырдың үйинде қайтыс болады. Бийдиң көз жумардағы тилегин орынлаған Оразан батыр денесин елине жеткерип, Қаракөлдиң арқа тәрәпиндеги шок торанғыл өскен бәлентликке жерлейди [1].

Жазыўшы Ж.Муратбаев халқымыздың тарийхына арналған бир неше китаплар дәрәтиў менен бирге газета-журнал бетлеринде бир қанша мақалалар жәриялады. Солардың қатарында 1996-жылы «Айыр тилли, әдил үнли адамлар» китабын шығарған болса, 1992-жылы 4-марттағы «Еркин Қарақалпақстан» газетасында «Қулашбек батырды ким биледи?», 1996-жыл 8-февральдағы «Қарақалпақстан жаслары» газетасында «Шынлықты шаң баспайды» мақаласын жәриялады. Бул мақалалар халқымыз тарийхында белгили орынға ийе Қулашбек батыр хәм Сасық бий ҳаққында еди. Жазыўшы олардың ел алдындағы хызметлерин көрсетиў менен бирге Сасық бийдиң 400 жыллық юбилейин өткериў мәселесин көтерип шығады.

Ж.Муратбаев халық арасындағы хәм әдебиятлардағы мағлыўматларына сүйене отырып, усы дәўирдеги қарақалпақтың бас бийиниң исмин «Сасық» деп берген. Бул заңды Тәўке хан, Сасық бий, Төле бий, Әйтеке бий, Қазыбек бий, Қоқым бий, Мухаммед бий қурамындағы жети адам жазғанлықтан «Жети жарғы» деп аталған. Не себеп бийдиң атын Сасық деп қойған сораў, оқыўшылардан көп түседи. Сасық бийдиң үлкен атасы Досмырза бий бес атасынан берили бир баладан жалғасып киятырған әўлад екен. Жалғыз баласы Сапар жүдә мөмин, сыпайы, аўыл ақсақалы болады. Жасы қырықтан өткенше ул перзенти болмайды. «Япырмай» бес атадан берили жалғасып киятырған бир тал өмир жиби үзилп, шаңарағымыз мийрасқорсыз қалама деп ойланып

жүргенинде, Досмырза бий ақлықлы болады. Алланың берген кеңшилигине қуған Досмырза бий кемпирлер жөргекке орап алып келген ақлығын алдына алып отырып: - Зарығып күткен перзентим тилден, көзден аман болып, елимиздің белгили азаматы болғай. Тилинен, қалбинен әдилликтің парасатлылықтың ийиси аңқып, халыққа ғамхор басшы болғай. Я, пәрұардигар, өзиң берген усы бир шақамның көркейип, гүжим болып жетилип өсиўине қәўендер болғайсаң. Атын Сасық қойдым, - деп қулағына үш мәртебе азан айтып, баланы көримлиги менен қосып кемпирлерге қайтарып берген екен деген сөзди, Хажы ийшанның шәкирти, шежире жыйнаўшы улама Ербөлек улы Баймағамбет ғаррыдан бир неше мәртебе еситкен едим [2].

Ж.Муратбаев халық арасында Сасық исмли еки инсанның болғанын айтады. Бири жоқарыда келтирген Майлы балта қыпшақ урыўынан шыққан Сасық болса, екиншиси анна Сасық бий деп көрсетеди. Анна Сасық бий аўыл дәрежесиндеги бий, үлкен жер ийеси, бай болған. Ата-бабасының жолы менен Шымбай елатында ағартыўшылық хызмет ислеп, адамларды руў-руў болып бөлинбей, өз-ара татыў, мийримли болып жасаўға, шәрият жолынан аўытқымай, кишипейил, қайыр сақаўатлы болыўға тәрбиялаған улама. Анна Сасық бийдің бир баласы Турым. Турым өзиниң ғәрежети менен Шымбай жеринде ең биринши рет ҳәзирги Абатжапқа көпир салған. Елеге шекем бул көпир Турымның аты менен аталады. Анна Сасық бийдің алыстан қарағанларға қорғандай болып көринетуғын бәлент қорғанлы нәхән жайы болған. Анна Сасық бийдің үйине келип, аш-жалаңашлар, тиленшилер хәптелип жатып, тамағын тойдырып, кийинип, хәлленип кетип турған.

Усындай белгили инсанлардың бири 1698-жылы Жаңадәрья бойында Егизкөк деген жерде туўылған Қыпшақ қәўиминиң Ябы руўынан шыққан Оразан батыр улы Маман бий. Атын «халқымның әдалатлы маман бийи, басшысы болғай» деп пүткил Туран журтының ғамхор бийи лаўазымында он сегиз жыл ислеген, тарийхта қарақалпақ Сасық бий деген ат пенен белгили Қыпшақ қәўиминиң майлы балта руўынан шыққан Сасық бий қойған. Түркстаннан Шымбайға қайтып киятырғанында аўырып Сасық бий Оразан

батырдың үйине иркиледі. Батырдың төрінде аұырып жатырған Сасық бий жана туұылған нәрестеге үлкен үмит пенен қарап, нәзер салып мүмкин қарақалпақ халқын дығырықтан алып шығатуғын зиялы басшы, маман бийи усы сағыйра болар деп маңлайынан сыйпаған екен.

Усы дәўирдеги үлкен тарийхый тулғалардың бири қайшылы урыўынан шыққан Қулашбек батыр болып, ол XVIII әсирде қазақ ханлығының қурамында жасап, халықты басқарыўда, усы дәўирдеги ең қәўип салған жуңғарларға қарсы гүресте өзиниң әскерий басшы ретиндеги батырлығы хәм даналығы менен көзге түскенлиги айтылады. 1729-жылға дейин қазақларға басым болған жоңғар қалмақлары қазақ елиниң көп жерин басып алады. 1729-жылы Абылай, Қулашбек батыр баслаған урыс тәсири бойынша Балқаш көлиниң қубласындағы «Ыңыранған сай» деген жазықлықта Қабан бай, Олжабай малай сары, Бөгенбай батырлардың бирлескен ләшкерлери жоңғарларға өлтире соққы берип, үлкен жеңиске ериседи. Бул жеңистен кейин қалмақлар хәлсирей баслайды. 1755-жылы қайтадан көтерилис жасаған қалмақларға қарсы Абылайхан Қулашбек батырдың басшылығында көп ләшкери менен, қалмақтың тоз-тозын шығарады. Орта жүздиң қазақлары Сары арқаны, Алтай үлкесин толық ийелейди. Жуңғар қалмақларынан ата-маканын толық азат еткен Абылайхан Қулашбек батырды ордасына шақырып кеңес өткерип турған. Усындай кеңеслердиң биринде Қулашбек батыр Хорезм журтындағы ата-маканына қайтыў ушын рухсат сорайды.

Қарақалпақтың батыры Қулашбекти Абылайхан той берип, үлкен салтанат пенен шығарып салды. Нөкерлерине көлик, соғымлыққа бес үйир жылқы айдатып, бас-басына зер жағалы, маўыты шапан, хызметине алпыс жигит қосшы жиберди. Қулашбек батыр ата-маканына келип Сасық бийди зыяратлап жүргенинде әлемнен өтеди. Батырды Сасық бийдиң қәбириниң аяқ ушына жерлейди. Халқының мәпин, келешегин ойлап, жанын аямай, душпанларына әзирейли көринген Қулашбек батыр жеңиске ерисип те, жеңилип те жүрди. Халқым, деп еңиреген ер сәтсизликке ушырағанда да руўхын түсирмеди. Батыр қазақ, өзбек халқының азаматлары менен дослық байланыста болып, үш елдиң

намысын тең қорғады. Ол хақ кеўил, киши пейил болған. Өзгениң дүнья мүлкине көз салмаған. Орыслардың қалтасында кисени бар сый- хұрметке берген атағы менен, шапанын алмаған, Рүстем айбатлы батырдың қәдди-қәўмети келисикли, нураный жүзли, халқына абрайлы, ұатанласларына садық болған [3].

Улыўма бундай тарийхый тулғалар хаққындағы Ж.Муратбаевтың шығармаларынан мысалларды елде көплеп келтире бериўимиз мүмкин. Сонлықтанда бул тараўда алып барылатуғын алдағы жумысларымызға елде тереңирек таллаў жасап барсақ халқымыз тарийхындағы тарийхый тулғалар туўралы көплеген мысалларды табыўымызға болады. Усы жумысларды келешекте ҳәр тәрәплеме иске асырыў ҳәм оның тийкарында келешек жасларды тәрбиялап барыў ҳәр бир инсанның әдиўли ўазыйпасы болыўы керек деп ойлайман.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Муратбаев Ж. Шежирениң шыбыгы. Нөкис, «Қарақалпақстан» 1991., Дығырық. Нөкис «Қарақалпақстан» 1991.
2. Муратбаев Ж. Шынлықты шаң баспайды.//«Қарақалпақстан жаслары» газетасы, 8-февраль. 1996-жыл.
3. Муратбаев Ж. Қулашбек батырды ким биледи?//«Еркин Қарақалпақстан» газетасы, 4-март. 1992-жыл.